

izuchenii vliyaniya sostava, vibrannogo dlya potgotovleniya (varki, beleniya) sorochechnogo i kostyumnogo tkani iz smesi shelko- xlopkovogo syrya na kachestvo. Ustanovleno, chto obrazyy tkani obladayut giroskopicheskimi svoystvami na neobxodimom urovne. Bylo ustanovleno, chto belizna otbelennoy tkani uvelichilas na 20/22% (shelk/xlopok) po sravneniyu s varenoy tkanyu.

To‘qimachilik sanoatining rivojlanishi mamlkatda yaratilayotgan matolarning tolaviy tarkibi va dizayn tomondan yangilanib borishi bilan baholash mumkin. Xozirda dunyo bo‘yicha to‘qimachilik matolarining yangi assortimentlari asosan aralash tolali matolar asosida yaratilmoqda [1-2]. Bunday matolar o‘zining bejirim ko‘rinish va o‘ziga xos xossalarni o‘zida mujassamlashtirishi bilan an’anaviy tarkibli matolardan ajralib turadi [3-4]. Aralash tolali matolarning tabiiy tolalar asosida bo‘lishi esa ulrning nafaqat estetik ko‘rinishi, shuningdek gigienik xossalarni ham sezilarli darajada yuqori bo‘lishini ta’minlaydi.

Tadqiqot ishi uchun ipak:paxta tolalari asosidagi aralash tolali ko‘ylak va kastyumbop matosini ob’ekt sifatida tanlab olindi. Ma’lumki xom gazlamalar (tolalar va iplar) sarg‘ish, tiniq oq bo‘lmagan tuslarda bo‘ladi: bu tuslar ohorlash vaqtida va tolalar tarkibidagi tabiiy rangli moddalar ta’sirida yuzaga keladi. Xom gazlamalar yaxshi ho‘llanmaydi (namlikni o‘ziga olmaydi), qiyin bo‘yaladi. Bunday gazlamalar to‘g‘ridan-to‘g‘ri bo‘yalsa, ular yuzasidagi tukchalar to‘qroq rangga bo‘yalib, mato sirti notekis bo‘yalib chiqadi. SHuning uchun gazlamalarni bo‘yash va gul bosishdan oldin ushbu jarayonlarga tayyorlab olinadi.

Ipak va paxta xomashyosi aralashmasidan ko‘ylakbop va kastyumbop matosini kimyoviy pardozlashga tayyorlash texnologiyasini ishlab chiqish alohida

yondoshuv talab etadi. Ma'lumki paxta tolasi ishqoriy muxitga chidamli, u bunday sharoitda yaxshi bo'kuvchanlik xossasini namoyon etadi. Kimyoviy pardoqlash sharoitida matoning kerakli darajada bo'kuvchan xossaga ega bo'lishi uni kimyoviy pardoqlash, xususan oqartirish va bo'yash jarayonlarda texnologik qulaylikni ta'minlaydi.

Paxta tolali matolarni ishlab chiqarish sharoitida, ishlov berish usuliga bog'liq ravishda qaynatish uchun quyidagi texnologik tarkiblardan foydalaniladi:

1. Uzlukli usulda: natriy gidroksid 10-12 g/l, sirt faol modda 0,3-0,5 g/l, natriy silikat ($d=1,44$) 2-3g/l, natriy gidrosulfit 4-6g/l, T-85-90, $\tau=2$ soat;
2. Uzluksiz usulda: natriy gidroksid 25-30 g/l, natriy silikat ($d=1,44$) 3-5 38% - li NaHSO_3 2-3g/l, sirt faol modda 1-2 g/l, T-90-100, $\tau=1$ soat;
3. YArim uzlukli usulda: Felosan APF - 1,5; Contawash TIG - 1,0; Sillikate - 2,5; Kallozold - 0,25; Beizol Do - 1,0; Peroksid - $1,6 \pm 0,2$; Natriy karbonat - 5,0.. $T=25 \pm 2^\circ\text{S}$, $\tau = 30$, ishlov berish davomiyligi 12 soat.

Ipak tolasi esa paxta tolasiga qaraganda ishqoriy muxitga chidamsiz hisoblanadi. SHu sababdan ishlab chiqarish jarayonlarida ipak matolarni qaynatishda kuchsiz ishqoriy muxitdan pH- 8-9 dan foydalaniladi [5].

Ishlab chiqarish sharoitida ipak matolari uchun eng ko'p qo'llaniladigan usul bu – sovun-sodali usulda qaynatish hisoblanadi. Bu usulga aosan xom ipakka 60 daqiqa davomida $92-95^\circ\text{C}$ haroratda tarkibida 10 g/l 40% - li sovun va 0,5 g/l natriy karbonat bo'lgan 50 ml eritmada ishlov beriladi. So'ng qaynatilgan namuna 40°C da tarkibida 1g/l 25% - li ammoniy gidroksid bo'lgan 50 ml eritmada, hamda shu haroratdagi suvda yuviladi [5].

Namunaga konsentratsiyasi 4 ml/l bo'lgan 30% - li sirka kislota eritmasida

30-35°C da 5 daqiqa ishlov beriladi, bu jarayon «jonlantirish» deyiladi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda ipak va paxta xomashyosi aralashmasidan ko‘ylakbop va kostyumbop matosini kimyoviy pardoqlashga tayyorlash, ya’ni uzlukli usulda qaynatish jarayoni uchun quyidagi tarkib va texnologik rejim tanlab olindi:

Qaynatish eritmasi tarkibi:

Alkali – 5-10 g/l;

SAM – 0,5-1g/l;

Sillikate –2- 3 g/l

T= 85°C

τ= 1 soat

YUvish:

Sirka kislotasi (30% CH₃COOH) – 4ml/l

T= 30-35°C

τ= 5min

Tajriba uchun tanlangan texnologik tarkib va tartib asosida olingan namunalarning gigroskopiklik xossasi o‘rganildi.

1- рasm. Qaynatish eritmasi tarkibining ipak-paxta matosini gigroskopiklik ta'siri

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki tanlangan qaynatish eritmasi tarkibi va texnologik tartib etarli darajada ipak-paxta matosini kapillyarlik xossasiga ijobiy ta'sir etdi. Ushbu ko'rsatkich dastlabki xom matoda 30 mm ni tashkil etgan bo'lsa, qaynatilgan so'ng 130 mm ga ko'tarildi (1-rasm).

Tajribalarning keyingi bosqichida ipak va paxta xomashyosi aralashmasidan ko'ylakbop va kostyumbop matosini oqartirish jarayoni o'rganildi. Ushbu jarayon uchun quyidagi tarkibdan foydalanildi:

Vodorod peroksid- 2 g/l

Natriy silikat – 8g/l

Natriy karbonat – 5g/l

SAM – 1 g/l

T= 85-90°S

$\tau = 2$ soat.

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

YUvish:

Sirka kislotasi (30% CH_3COOH) – 4ml/l

T= 30-35°C

τ = 5min

Qaynatib oqartirilgan mato namunalarining fizik-mexanik hamda gigroskopiklik xossalari o'rganildi.

2- rasm. Oqartirish eritmasi tarkibining ipak-paxta matosini gigroskopiklik ta'siri

3- rasm. Oqartirish eritmasi tarkibining ipak-paxta matosini oqlik darajasiga ta'siri

Oqartirilgan matoning oqlik darajasi qaynatilgan matoga nisbatan 20/22% ga (ipak/paxta) oshganligi aniqlandi.

Adabiyotlar

1. Di Qian, Tong Xu, Yi Zhong, Linping Zhang, Zhiping Mao, Hong Xu. Preparation of sepiolite-based hybrid silica sol and its application in polyester/cotton fabric flame retardant finishing. *Applied Clay Science*, Volume 239, 2023, 106954, ISSN 0169-1317, <https://doi.org/10.1016/j.clay.2023.10695>
2. Eshdavlatova Gulrux Eshmamatovna, Amonov Muxtar Raxmatovich, and Ravshanov Kazakmurad Asadovich. "Izuchenie reologicheskix svoystv zaguщayushix kompozitsiy dlya pechataniya tkani na osnove smesovyx volokon" *Universum: ximiya i biologiya*, no. 11-2 (89), 2021, pp. 19-23
3. Kunio Kawamura, Katsuyoshi Sako, Tomonori Ogata, Kazuo Tanabe, Environmentally friendly, hydrothermal treatment of mixed fabric wastes containing polyester, cotton, and wool fibers: Application for HMF production, *Bioresource Technology Reports*, Volume 11, 2020, 100478, ISSN 2589-014X, <https://doi.org/10.1016/j.biteb.2020.100478>.
4. Jana Winkelmann, Madina Shamsuyeva, Hans-Josef Endres. Hybrid fabrics for use in bio-based composites for technical applications, *Materials Today: Proceedings*, Volume 31, Supplement 2, 2020, Pages S263-S268, ISSN 2214-7853, <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.12.097>.
5. Krichevskiy G.E. i dr. *Ximicheskaya texnologiya tekstilnyx materialov. Uchebnik dlya vuzov /Krichevskiy G.E., Korchagin M.V, Sexanov A.V.// Ximicheskaya texnologiya tekstilnyx materialov. – M.: Legproizdat, 1985. –S. 170–179*